

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14173104

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e
Finanças Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

FRAMEWORK INTEGRADO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA E CONTROLE GERENCIAL PARA
REDUÇÃO DO ATIVISMO DO ACIONISTA

Carlos Cristiano Poltronieri (Doutorando)
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari (Orientador)
Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto (Co-Orientador)

Como referenciar:

Poltronieri, Carlos C.; Oyadomari, José Carlos T.; Mendonça Neto, O. R. (2024). Framework Integrado de Governança Corporativa e Controle Gerencial para Reduzir o Ativismo do Acionista. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14173104

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Ativismo do acionista em processos de profissionalização de empresas: o papel dos instrumentos de governança corporativa e controle gerencial.

Produto Técnico-Tecnológico: Framework Integrado de Governança Corporativa e Controle Gerencial para Redução de Ativismo do Acionista.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em um problema real e em lacunas da literatura, identificada pelo pesquisador a em face de sua atuação profissional na área.

Descrição do PPT: Metodologia para implementação de um sistema de governança corporativa alinhado ao sistema de controle gerencial em processos de sucessão do acionista fundador.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência: Média, pois a metodologia, embora passível de ser aplicada depende da existência de processos de sucessão do fundador.

Impacto Potencial: Alto, pois o presente trabalho pode contribuir para um processo de sucessão em qualquer tipo de sociedade.

Impacto Realizado: Alto, através da utilização do framework o processo de sucessão em duas sociedades foi realizado e concluído de forma exitosa.

Inovação: Média, pois o framework utilizado como referência para o desenvolvimento da Metodologia foi baseado em literaturas sobre governança corporativa e controle gerencial já utilizada.

Complexidade: Média, considerando que a execução da Metodologia depende da colaboração as partes envolvidas no processo de sucessão.

Aplicabilidade: Alta, pois a metodologia, embora passível de ser aplicada depende da motivação do acionista fundador.

Abrangência Potencial: Alta, tendo em vista que pode ser aplicada em qualquer tipo de sociedade.

Abrangência Realizada: Alto impacto, pois o modelo foi aplicado e testado.

Replicabilidade: Irrestrita, proposta tem grande potencial de aplicação em diferentes tipos de empresas.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14173104

Como referenciar:

Poltronieri, Carlos C.; Oyadomari, José Carlos T.; Mendonça Neto, O. R. (2024). Framework Integrado de Governança Corporativa e Controle Gerencial para Reduzir o Ativismo do Acionista. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14173104

Framework Integrado de Governança Corporativa e Controle Gerencial para Redução de Ativismo do Acionista

RESUMO

O objetivo desse relatório técnico conclusivo é um framework integrado de governança corporativa e controle gerencial, com o objetivo de demonstrar como esses instrumentos podem, em conjunto, mitigar problemas associados ao ativismo de acionistas, principalmente em empresas familiares que estão em processo de sucessão do fundador, sendo muito presente o comportamento ativista em estruturas de governança corporativa e estrutura de controle gerencial em formação. O framework proposto é composto por sete blocos e foi implementado para alinhar as expectativas dos acionistas ativistas com a gestão da empresa, respeitando seus valores inegociáveis e favorecendo a confiança em um consultor neutro. O estudo sugere que relatórios financeiros personalizados e a implementação simultânea de governança corporativa e controle gerencial são essenciais para o sucesso desse processo. Este framework contribui para a integração desses dois campos, promovendo avanços tanto na teoria quanto na prática profissional.

Palavras-chave: Ativismo do acionista; Sucessão empresarial; Empresa Familiar; Pesquisa intervencionista; Governança Corporativa; Sistema de Controle Gerencial.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14173104

How to cite:

Poltronieri, Carlos C.; Oyadomari, José Carlos T.; Mendonça Neto, O. R. (2024). Framework Integrado de Governança Corporativa e Controle Gerencial para Reduzir o Ativismo do Acionista. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.14173104

Integrated Framework of Corporate Governance and Managerial Control for Reducing

ABSTRACT

The purpose of this conclusive technical report is to present an integrated framework of corporate governance and managerial control, aimed at demonstrating how these instruments can jointly mitigate issues associated with shareholder activism, especially in family-owned businesses undergoing founder succession, where activist behavior is often prevalent within developing corporate governance and managerial control structures. The proposed framework consists of seven components and was implemented to align the expectations of activist shareholders with company management, respecting their non-negotiable values and fostering trust in a neutral consultant. The study suggests that customized financial reports and the simultaneous implementation of corporate governance and managerial control are essential for the success of this process. This framework contributes to the integration of these two fields, promoting advances in both theory and professional practice.

Keywords: Shareholder Activism; Business Succession; Family Business; Interventionist Research; Corporate Governance; Managerial Control System.

INTRODUÇÃO

O ativismo dos acionistas pode ser entendido de uma forma ampla, como representando um continuum de respostas para o desempenho corporativo (Gillan & Starks, 1998) ou, mais especificamente, como movimentos de acionistas que objetivam exercer pressão sobre os dirigentes das empresas nas quais investem, para influenciar nas políticas e práticas corporativas (Goranova & Ryan, 2014; Collares, 2020).

Essa temática tem sido tratada na literatura principalmente no campo da governança corporativa (Gillan & Starks, 1998; Goranova & Ryan, 2014; Collares, 2020) e na área de finanças, como foco no ativismo de Hedge Funds e operações takeovers conforme levantamento de Denes, Karpoff & McWilliams (2017). No caso específico desta pesquisa, o foco é a mitigação do ativismo do acionista em uma empresa privada mediante o uso conjunto de instrumentos de governança e de controle gerencial. O fenômeno do ativismo do acionista pode ser observado em empresas familiares que recém implantaram uma estrutura profissional de gestão com a presença de diretoria separada dos acionistas, mas que ainda sofre com a interferência de acionistas com características ativistas. Na literatura de empresas familiares, o ativismo pode ser explicado por determinadas lentes teóricas como a da riqueza socioemocional (Berrone et al., 2012; Miller & Le Breton-Miller, 2014) e altruísmo assimétrico (Lubatkin et al., 2005).

Para atingir esse objetivo, essa pesquisa desenvolveu e aplicou um framework que integra governança corporativa e controle gerencial, no contexto de uma empresa familiar em processo de sucessão embrionária na qual foi constituída uma diretoria profissional sem a presença de acionistas e que passou a vivenciar o ativismo de um dos acionistas, antigo diretor geral da empresa.

Dessa forma, o presente estudo inova ao propor um framework que integra instrumentos de governança corporativa e controle gerencial, na medida em que, salvo melhor juízo, não se identificou na literatura de governança corporativa nenhum framework integrado, embora trabalhos mais recentes tenham sugerido estudos sobre o pressuposto do interesse próprio e incorporem normas sociais e morais (Larcker & Tayan, 2020). Nesse particular, artigo recentemente publicado, Stevens (2024) faz uma revisão das teorias econômicas que fundamenta os campos da governança e dos controles gerenciais e ressalta que essa teoria é em grande parte incapaz de descrever sistemas comuns de governança e controle gerencial

encontrados na prática. Observa ainda que as tentativas de revisão dessa teoria têm encontrado fortes resistências e vão na linha já mencionada de Larcker & Tayan (2020).

Muito embora sejam linkados e os links sejam óbvios (Merchant & Van der Stede, 2016), os campos de conhecimento de governança corporativa e controle gerencial são vistos pela comunidade acadêmica como independentes. Evidência disso é que esses assuntos são tratados separadamente, em termos de temática, tanto nos congressos e periódicos acadêmicos. Mesma coisa acontece nas associações de profissionais. Todavia, no campo organizacional, esses conceitos estão interligados, não ocorrendo essa separação de fato, conforme observação dos autores dessa pesquisa seguindo as ideias propostas por Alvesson e Sandberg (2023), os quais defendem o uso da teoria, do empirics e do pre-understanding, elementos esses úteis para construção do fenômeno de pesquisa

Conceitualmente, o objetivo da governança corporativa é garantir a prevalência dos interesses dos acionistas (Jensen, 2003) e, portanto, está preocupada com o relacionamento entre os administradores e acionistas (Merchant & Van der Stede, 2016). Já controle gerencial é o processo pelo qual os gestores influenciam os outros membros de uma organização para implementar as estratégias da organização (Anthony & Govindarajan, 2008), e, desse modo, se detém sobre aspectos mais operacionais e rotineiros de planejamento, orçamento e avaliação de desempenho gerencial.

Em comum ambos os campos têm como pano de fundo o conflito de agência e a separação entre propriedade e gestão. O que defendemos nesse relatório técnico conclusivo é que esses campos de conhecimento na realidade se sobrepõem e são interdependentes e, que, portanto, seria útil tanto para a prática como para a literatura, a realização de pesquisas que busquem integrar esses campos.

Uma das formas de integrar esses campos se operacionaliza pela construção de frameworks. De acordo com o Cambridge Dictionary online, Frameworks são estruturas de suporte em torno da qual algo pode ser construído, ou ainda um sistema de regras, ideias ou crenças usadas para planejar ou decidir algo. Nesse sentido, são relevantes para os práticos e devem ser objeto de pesquisa e construção pelos acadêmicos, mormente em um contexto em que se clama por maior impacto das pesquisas para a prática (Wickert, Post, Doh, Prescott & Prencipe, 2021; Alvesson & Sandberg, 2023).

Os Práticos buscam na literatura acadêmica frameworks que possam orientá-los, sendo essa uma das formas defendidas na literatura para gerar impacto para a categoria profissional. A evidência dessa relevância é a recorrência com que questões relacionadas com os trabalhos de Simons (1995) sobre alavancas de controle e de Merchant e Van der Stede (2016) sobre controles gerenciais são formuladas nos exames de certificação do CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

A despeito disso existem poucos frameworks na área de controle gerencial e dada a sua relevância, esses poucos são recorrentemente tanto pela literatura acadêmica como pelos meios de comunicação voltados para a prática profissional, como é o caso do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1991), da ideia do sistema de controle gerencial operando como um pacote de Malmi e Brown (2008) e do sistema de gestão de desempenho desenvolvido por Ferreira e Otley (2009).

Não se encontrou na literatura nenhum framework que integrasse governança corporativa e controle gerencial, e, em sendo assim, na medida em que propõe um framework que integra esses dois campos do conhecimento, essa pesquisa contribui para minimizar essa lacuna e, principalmente, para reduzir o distanciamento entre as demandas da prática e o que é pesquisado na academia, o que é conhecido por 'rigour relevance gap' e que vem sendo recorrentemente discutido na literatura nos últimos anos (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003; Birnberg, 2009; Avenier & Bartunek, 2010; Tucker & Parker, 2014; Sidor, 2015; Sharma & Bansal, 2020).

Além disso essa pesquisa mostra e discute o resultado da aplicação desse framework utilizando uma abordagem intervencionista no contexto de uma empresa familiar com a presença de ativismo no processo de sucessão, alinhando-se dessa forma à sugestão de Aguinis, Villamor, Lazzarini, Vassolo, Amorós, & Allen (2020) que incentivam a realização de pesquisas na América Latina uma vez que aí se observam condições sociais, culturais e econômicas únicas que oferecem aos pesquisadores oportunidades para investigar fenômenos em um contexto que não é o normalmente vivenciado nos países desenvolvidos, onde normalmente as teorias de gestão são criadas e, dessa forma, desafiar suposições implícitas frequentemente presentes nessas teorias.

REFERENCIAL TEÓRICO

O campo da contabilidade gerencial tem expandido significativamente seu escopo e relevância para as organizações, e uma das razões consiste na integração da estratégia como um pilar central na contabilidade gerencial. Há algumas décadas, havia uma clara distinção entre controle gerencial e controle estratégico (Kaplan & Johnson, 1987), no entanto, essa segregação vem se atenuando, conforme a contabilidade gerencial incorpora e integra aspectos de estratégia e governança em suas práticas, ferramentas e competências profissionais (IMA, 2019). Pode-se ilustrar esse contexto a partir de dois trabalhos seminais que destacam as alavancas de controle para formulação e implementação de estratégias (Simons, 1995) e com a consolidação de instrumentos para comunicação e implementação de estratégias como o Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 2004) e de Sistema de Gestão de Desempenho (Ferreira & Otley, 2009).

Mais recentemente, a contabilidade gerencial, e em particular o controle gerencial, tem expandido suas fronteiras para abranger também o campo da governança corporativa. Tradicionalmente, essas áreas vinham sendo tratadas de forma independente pelos pesquisadores, porém, a crescente interconexão entre controle gerencial e a governança corporativa reflete uma mudança na forma como profissionais abordam as duas áreas, isto é, de forma interdependente (Bhimani, 2009; de Arruda et al., 2008). Por exemplo, Massicotte e Henri (2021) demonstram como as informações da contabilidade gerencial podem ser usadas pelo conselho de administração (órgão típico de governança corporativa) para monitorar a implementação do plano estratégico e questionar o plano estratégico.

Do ponto de vista teórico, há reflexões sobre as teorias que fornecem base dois campos de conhecimento, dentre as quais destacam-se a teoria da firma e a teoria da agência (Stevens, 2024). Além de alinhamento em termos plataforma teórica e seus avanços destacados por Stevens (2024), a literatura da área de contabilidade gerencial tem agregado instrumentos típicos de governança corporativa. Nesse sentido, o framework proposto por Malmi e Brown (2008) incorpora controles administrativos como um dos cinco tipos de controle na visão de pacote (controle de planejamento, cibernético, remuneração, cultural e administrativo). Por sua vez, os controles administrativos são divididos em três classes, desenho e estrutura organizacional, estrutura de governança e procedimentos e políticas. Como estrutura de governança os autores definem “formal lines of authority and accountability” além de

sistemas para coordenar as atividades das subunidades organizacionais Malmi e Brown (2008, p. 294). Pode-se dizer que a governança corporativa não se restringe aos órgãos de governança ou às normas e políticas implementadas pela empresa, mas também aos processos relacionados à formulação, implementação e avaliação de estratégias, como KPIs e sistemas de incentivos (e.g., Massicotte & Henri, 2021).

Embora haja um reconhecimento crescente da importância da interação e da integração entre as áreas de Contabilidade Gerencial e Governança Corporativa, persiste uma lacuna significativa na literatura acadêmica quanto à existência de frameworks abrangentes que facilitem a transposição de componentes e princípios de um campo para o outro de maneira pragmática. Antes de aprofundar nas duas perspectivas, e compreendendo que elas bebem da mesma plataforma teórica, podemos dizer que há sobreposições em suas definições, tornando uma visão integrada necessária. Larcker e Tayan (2021, p. 8) definem governança corporativa como “the collection of control mechanisms that an organization adopts to prevent or dissuade potentially self-interested managers from engaging in activities detrimental to the welfare of shareholders and stakeholders”. Malmi e Brown (2008, p. 290) definem controles gerenciais como “all the devices and systems managers use to ensure that the behaviours and decisions of their employees are consistent with the organisation’s objectives and strategies”.

Sendo assim, para se diagnosticar e implementar caminhos, foram combinados e integrados dois frameworks: (i) o primeiro desenvolvido por práticos especificamente pelo International Corporate Governance Network (ICGN), sendo a versão de 2021 (ICGN, 2021), do Global Governance Principles; (ii) o segundo desenvolvido por acadêmicos que é o proposto por Malmi e Brown (2008). O modelo de governança corporativa do ICGN (ICGN, 2021) define dez princípios que podem ser considerados como pilares fundamentais na estruturação de um programa de governança corporativa (conforme Quadro 1). Sendo assim, consistem em boas práticas direcionadas para um processo de estruturação de governança corporativa para uma entidade.

Quadro 1

Princípios de Governança Corporativa

Princípio	Descrição
Princípio 1: Função e responsabilidades do conselho	O conselho deve promover os melhores interesses de longo prazo da empresa, agindo de forma informada com boa-fé, zelo e lealdade, em benefício dos acionistas, tendo em conta os interessados relevantes.
Princípio 2: Liderança e independência	A liderança do conselho exige clareza e equilíbrio nas funções do conselho e executivos, e uma integridade de processo independente para proteger os interesses dos acionistas e partes interessadas relevantes na promoção do sucesso a longo prazo da empresa.
Princípio 3: Composição e nomeação	O conselho deve incluir uma combinação suficiente de diretores com conhecimento relevante, independência, competência, experiência na indústria, e diversidade de perspectivas para gerar desafios efetivos, discussão e tomada de decisão objetiva em alinhamento com o propósito da empresa, estratégia e partes interessadas relevantes.
Princípio 4: Cultura corporativa	O conselho deve inculcar e demonstrar uma cultura de altos padrões de ética e integridade nos negócios, alinhados com o propósito e os valores da empresa no nível do conselho e em toda a força de trabalho.
Princípio 5: Remuneração	A remuneração deve ser projetada para alinhar-se, de forma equitativa e eficaz, aos interesses do CEO, executivos e força de trabalho, com a estratégia e o propósito de uma empresa, para ajudar a garantir preservação e criação de valor sustentável. A remuneração deve ser apropriadamente equilibrada com o pagamento de dividendos aos acionistas e retenção de capital para investimentos futuros, e o nível de quanto deve ser defensável em relação às considerações sociais relacionadas à desigualdade.
Princípio 6: Supervisão de risco	O conselho deve supervisionar proativamente a avaliação e divulgação dos principais riscos da empresa, e aprovar a abordagem de gerenciamento de riscos e controles internos regularmente ou com qualquer mudança de negócios, e certificar-se de que a abordagem está funcionando de forma eficaz.
Princípio 7: Relatórios corporativos	Os conselhos devem supervisionar as divulgações oportunas e confiáveis da empresa para os acionistas e partes interessadas relacionadas à posição financeira da empresa, sustentabilidade, desempenho, modelo de negócios, estratégia e perspectivas de longo prazo.
Princípio 8: Auditoria interna e externa	O conselho deve estabelecer auditorias internas e externas rigorosas, independentes e eficazes procedimentos, para garantir a qualidade e integridade dos relatórios corporativos.
Princípio 9: Direitos dos acionistas	Os direitos de todos os acionistas devem ser iguais e devem ser protegidos. Fundamental para esta proteção é garantir que os direitos de voto de um acionista estejam diretamente ligados à sua participação econômica, e que os acionistas minoritários tenham direito a voto nas principais decisões ou transações que afetem sua participação na empresa.
Princípio 10: Assembleias de acionistas	Os conselhos devem garantir que as reuniões com os acionistas sejam realizadas de forma eficiente, democrática e segura, para permitir a interatividade construtiva e a responsabilidade pelos objetivos de longo prazo da empresa, com estratégia, desempenho e abordagem para a criação de valor sustentável sobre os quais as decisões de voto podem ser influenciadas.

Fonte: (ICGN, 2021)

Não há como se institucionalizar e implementar um modelo de governança corporativa sem levar em consideração um sistema de controle gerencial, haja vista a necessidade de relatórios corporativos, sistema efetivo de remuneração, acompanhamento de execução do plano estratégico aprovado pelo conselho de administração. Merchant e Van der Stede (2016) argumentam que ambos sistemas estão inextricably linked e os links são óbvios, e que mudanças em na governança corporativa produzem efeitos nas práticas de MCS.

Os mecanismos de controle gerencial são artefatos utilizados no processo de gerenciamento de uma organização, e determinadas literaturas definem que eles devem funcionar como um sistema integrado — como um pacote. O gerenciamento de forma integrada, ou seja, como um pacote inclui: (1) Controles Culturais; (2) Controles de Planejamento; (3) Controles Cibernéticos; (4) Remuneração e Recompensas; (5) Controles Administrativos (Malmi & Brown, 2008).

Os controles culturais dizem respeito aos valores, símbolos, clãs, que são estabelecidos e influenciam o comportamento dos funcionários. Os princípios e demais diretrizes que regem uma determinada entidade são a cultura organizacional, e permeiam em todos os ambientes e atividades que a executam. A cultura é a estrutura profunda das organizações, enraizada nos valores, crenças e suposições mantidas pelos membros da organização. Ou seja, quando se fala em cultura organizacional, se refere aos significados inerentes às ações e procedimentos de todos os discursos e atos (Denison, 1996).

Os controles de planejamento se referem ao estabelecimento de objetivos e direcionamento dos comportamentos, conseqüentemente, permite o acompanhamento e o alinhamento do atingimento do que foi estabelecido através de planos de ação. O processo de planejamento estratégico muitas vezes possui uma abordagem burocrática e apenas formal, sendo que resulta em falta de implementação e integração por toda a organização, representando, portanto, uma fraqueza dentro do processo de governança corporativa de uma empresa (Bonn & Fisher, 2005).

A formalização do planejamento estratégico, bem como, a institucionalização de mecanismos de controle gerencial, tem um papel de permear as diretrizes e estabelecer planos para a organização, descentralizando e reduzindo a dependência de pessoas. Em empresas com a presença do acionista em cargos executivos, o desenvolvimento e formalização do planejamento é algo relevante, porém, a utilização de instrumentos flexíveis,

que permitam decisões rápidas é recomendável no sentido de se reduzir burocracias, porém, respeitando as alçadas e os interesses de todas as partes relacionadas, stakeholders.

Uma vez superado o instrumento de planejamento, deve-se observar os instrumentos de controle gerencial, os chamados controles cibernéticos, que são, dentre outros aspectos, o conjunto de indicadores financeiros e não financeiros de negócio, controle híbridos e orçamento empresarial desenvolvido. Nesse contexto, se destaca o protagonismo em um sistema de gestão de diversas empresas, pois fornece suporte para gestão das equipes, por meio da formalização de metas, bem como, fornece informações importantes para a tomada de decisões no dia a dia que auxiliem o alcance dos objetivos estratégicos da organização.

A remuneração e recompensa dizem respeito ao compartilhamento dos resultados caso os objetivos sejam alcançados além da remuneração pelo trabalho. Os controles administrativos estão relacionados à estrutura interna organizacional, políticas e procedimentos adotados em suas atividades operacionais.

A Figura 1 sintetiza os frameworks base de governança corporativa (ICGN, 2021) e de controle gerencial (Malmi & Brown, 2008), a partir dos quais é proposto um framework para intervenção que incorpora esses componentes em sete blocos sendo: (1) Contexto da organização; (2) Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos; (3) Princípios e Controles Culturais; (4) Remuneração e Recompensa; (5) Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos; (6) Reunião de Acionistas e Direito dos Acionistas; (7) Auditoria interna e externa. Cada um dos blocos do Framework será discutido na subseção que descreve o processo de intervenção.

Figura 1. Frameworks de governança corporativa e controle gerencial integrados

Nota 1. O Framework proposto pela presente pesquisa, contempla os componentes apresentados para governança corporativa (ICGN, 2021) e controle gerencial (Malmi & Brown, 2008).

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como intervencionista no sentido que contempla a análise de um contexto real, o diagnóstico de um problema e a implementação de uma solução. A pesquisa intervencionista na área de contabilidade gerencial caracteriza-se pela influência ativa do pesquisador sobre o campo de estudo, com o objetivo de adquirir conhecimentos, resolver questões práticas e fundamentadas no conhecimento teórico (Jansen, 2018; Jönsson & Lukka, 2005).

CONTEXTO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

A escolha da organização objeto da intervenção, Empresa BRAITLOC (nome fictício) decorre de diversos fatores, dentre os quais destacam-se: observação de um contexto de ativismo de acionistas ao longo da trajetória de uma empresa familiar, gerenciada por diferentes núcleos de uma mesma família e por executivos contratados; acessibilidade de um dos autores que tem interação com a empresa por mais de 18 anos, inclusive durante a pesquisa que teve uma duração de aproximadamente 10 meses. Foi acordado um protocolo de ética para a pesquisa que determinou, dentre outros aspectos, o objeto da pesquisa, procedimentos de coleta, tratamento e análise de dados tendo como pano de fundo os pilares da ética e confidencialidade de pesquisa, documento aprovado pelos pesquisadores, pelo diretor-geral e pelo acionista majoritário da empresa.

EXECUÇÃO DA PESQUISA

O pesquisador teve acesso total aos diversos documentos da empresa, como contrato social da empresa, acordos escritos e não formalizados e relatórios utilizados pelos entrevistados para tomada de decisão e os relatórios que subsidiavam as discussões das reuniões de acionistas. Também foram coletadas informações sobre o controle de metas e projetos operacionais utilizados pelo diretor-geral, bem como, a forma de acompanhamento utilizada por ele para o acompanhamento junto aos demais gerentes e diretor comercial.

Na segunda etapa o primeiro autor realizou seis entrevistas com executivos da empresa (tanto membros da família quanto executivos contratados), tendo duração total de 10 horas (Quadro 2). Para realização das entrevistas utilizou-se um roteiro semiestruturado que continha informações relacionadas à empresa, gestão e governança, incluindo, princípios, instrumentos e práticas.

A parte ética e de ética (Suomala et al, 2010) foram preservadas por meio do envolvimento do primeiro autor na condução da intervenção ao mesmo tempo com aplicação da combinação de dois frameworks, e também a participação dos demais autores na discussão que geraram esse relatório técnico conclusivo.

Quadro 2

Características dos entrevistados

Entrevistado	Cargo Anterior / Atual	Status na propriedade	Status na família	Tempo de empresa	Tempo da Primeira Entrevista
1(a) A*	Ex-Diretor-geral / Presidente do Conselho	Atual sócio majoritário com 57 % das quotas	Filho do fundador	45 anos	2h:12m
2(b)C*	Atual Diretor-geral	Acionista minoritário 8% das quotas	Filho do acionista mais velho e neto do fundador	8 anos	3h:01m
3(c) B	Sem Cargo / Membro do Conselho	Acionista 35% das quotas	Filho mais velho, pai do diretor-geral	Sem Cargo	1h:16m
4(d) D	Gerente administrativo financeiro	-	Não familiar	12 anos	1h:14m
5(e) E	Diretor comercial	-	Não familiar	37 anos	1h04m
6(f) F	Sócio do escritório contábil / Membro do Conselho	-	Não familiar	23 anos	1h41m

*Referência aos entrevistados.

As entrevistas foram gravadas e transcritas para a realização da análise de conteúdo e obtenção de unidades de significado, as quais foram categorizadas e subcategorizadas. O objetivo da análise de conteúdo é “compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” (Chizzotti, 2006, p. 98). Essa técnica foi implementada em três fases: (1) pré-análise, (2) exploração dos dados textuais através de sistemas de codificação e (3) tratamento dos resultados e interpretação (Bardin, 2006).

A análise de conteúdo pode ser resumida em um total de 168 itens semelhantes (quotations), os quais agrupadas resultaram em 24 unidades de significado. Para a análise de conteúdo foi utilizado o software ATLAS.ti. Além dos resultados obtidos com a análise de conteúdo das entrevistas, também foram analisados o contrato social da empresa, bem como acordo de quotistas existente antes do início do processo de pesquisa. Concluída essa etapa de diagnóstico – entrevistas, análise de conteúdo e leitura dos documentos societários existentes, as unidades de significado foram associadas com cada um dos itens do framework desenvolvido, existindo, portanto, um diagnóstico da situação antes do processo de intervenção.

Após a conclusão do processo de diagnóstico da situação da empresa, iniciou-se um processo de discussão dos resultados obtidos e de intervenção, sendo adotados os seguintes procedimentos: (1) Apresentação dos resultados de forma individual para o diretor geral, para o ex-diretor-geral e acionista majoritário, e para conselheiro informal, sócio do escritório contábil; (2) Apresentação de forma conjunta dos resultados para o diretor-geral, para o ex-diretor-geral e acionista majoritário. Para cada uma das reuniões foram apresentadas as respostas para cada um dos itens do framework, bem como, um sumário com ações relevantes para endereçar os principais apontamentos observados na fase de diagnóstico.

Ao final das reuniões de apresentação, todos os participantes concordaram com os resultados apresentados e não tiveram qualquer objeção, e concluíram que o diagnóstico e resultados estavam aderentes a realidade observada. Uma vez consensado os resultados, o pesquisador realizou 16 reuniões individuais com o diretor geral e com o ex-diretor-geral e acionista majoritário, agindo de forma a indicar ações que pudessem ser consolidadas em um plano de trabalho, com a discussão de assuntos relevantes e elaboração de documentos, tais como: (i) definição das atribuições do conselho de administração; (ii) frequência, forma de funcionamento e formação do conselho de administração; (iii) elaboração do planejamento estratégico; (iv) redefinição dos relatórios corporativos; (v) estruturação de uma primeira versão do orçamento empresarial; (vi) reestruturação do organograma da empresa.

O pesquisador, o diretor geral e o acionista majoritário, definiram 33 ações relacionadas às melhorias observadas no sistema de controle gerencial e governança corporativa. Dentro do processo de implementação, as ações endereçadas estão relacionadas abaixo, e foram conduzidas pelo pesquisador em conjunto com o ex-diretor-geral e em conjunto com o diretor-geral por um período de aproximadamente 8 meses.

No Apêndice 1, apresentados um detalhamento do status dos itens observados durante o processo de intervenção, demonstrando processos e controles que foram analisados e totalmente implementados ou tratados, parcialmente implementados, e aqueles que não tiveram modificação ou não foram implementados. De modo geral, foram implementados totalmente 52% dos artefatos abordados no framework de Governança Corporativa e Controle Gerencial, 33% foram implementados parcialmente e 15% não foram modificados e serão implementados.

VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO FRAMEWORK PROPOSTO

i. Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos (Bloco 2)

Antes da intervenção, a empresa não possuía um conselho de administração, nem definições claras quanto aos membros do conselho e seus critérios de para eleição como conselheiro, bem como a inexistência de atribuições e alçadas específicas para o conselho (vide unidades de significado nº 5, 15, 21 do quadro 3). Também não havia periodicidade para reuniões do conselho. Além do mais, não foi constatada a existência de um planejamento estratégico formalizado, nem regras claras para entrada de familiares na empresa. Não havia também um organograma que definisse claramente as funções de diretores e gerentes na empresa.

Após a intervenção, foi implementado um conselho de administração, com membros constituídos por dois acionistas e um conselheiro independente, que atualmente é sócio de um escritório contábil e conselheiro informal da empresa há anos. Inicialmente, o papel do conselho é semelhante ao da reunião de acionistas e considerou-se importante a participação do diretor-geral nas pautas expositivas do conselho, além da definição de uma agenda anual com reuniões bimestrais para acompanhamento próximo, periódico e tempestivo das ações.

No que diz respeito ao Planejamento Estratégico (vide unidades de significado nº 7, do quadro 3), considerou-se essencial definir as ações estratégicas para curto e longo prazo, incluindo as que já estão em andamento e as que devem ser iniciadas. As ações principais incluem a consolidação de iniciativas já em andamento e/ou que já foram discutidas durante o último ano, e para o ano corrente, a realização de uma análise SWOT com pessoas chave do processo e a criação de um mapa estratégico – Balanced Scorecard (BSC), com foco nas dimensões financeira, processos internos, clientes, aprendizados e inovações. Foi estabelecido um alinhamento entre os anseios dos acionistas e o plano estratégico aprovado, alcançado através da definição de diretrizes de curto e longo prazo e de indicadores de acompanhamento.

ii. Princípios e Controles Culturais (Bloco 3)

Antes da intervenção, a empresa já possuía uma declaração de missão, visão e valores divulgada em seu site, porém eles não eram visíveis em locais físicos como sala de reunião, recepção ou nos desktops dos funcionários (vide unidades de significado nº 3, 8,18 do quadro 3). Apesar dessa falta de visibilidade, durante as entrevistas foi observado que os funcionários conheciam os diferenciais da empresa no mercado, bem como a satisfação com o clima organizacional, os valores e o ambiente. Também não existia um código de ética formalizado e amplamente disseminado pela organização. Embora houvesse práticas de conversas e treinamentos voltados para a conscientização dos preceitos éticos da empresa, estas eram realizadas de forma informal. Pode-se dizer que não houve implementações significativas nesses aspectos, portanto, as ações necessárias para fortalecer os princípios e controles culturais na organização ainda precisam ser implementadas.

iii. Remuneração e Recompensa (Bloco 4)

Antes da intervenção, a empresa já possuía uma estrutura de remuneração para gerentes e diretores, que incluía componentes fixos e variáveis. No entanto, a política de remuneração variável existente estava predominantemente focada em metas de curto prazo e não estava alinhada com os resultados obtidos pela empresa (vide unidades de significado nº 11 do quadro 3). Essas métricas, aplicadas principalmente ao departamento financeiro (como inadimplência) e ao departamento comercial (como vendas), não contemplavam uma visão de longo prazo e nem estavam diretamente ligadas ao planejamento estratégico da empresa. Além disso, as metas estabelecidas eram essencialmente financeiras de curto prazo, sem a inclusão de metas e indicadores financeiros e não financeiros.

Com a intervenção, houve uma implementação parcial no que diz respeito à estrutura de remuneração. Iniciaram-se estudos para a revisão das metas de curto e longo prazo, considerando tanto aspectos financeiros quanto não financeiros, visando um melhor alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa. Essa revisão está em andamento, indicando um movimento para estruturar uma política de remuneração mais abrangente e alinhada com o planejamento estratégico da empresa, mas ainda não foi totalmente implementada.

iv. Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos (Bloco 5)

Antes da intervenção, a empresa apresentava balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício apenas após o encerramento do exercício social, sem um formato consistente de relatórios periódicos para partes relacionadas e acionistas. Não havia indicadores de desempenho financeiros ou não financeiros apresentados aos acionistas, e as prestações de contas não atendiam claramente aos anseios deles, especialmente do fundador e ex-diretor (vide unidades de significado nº 1, do quadro 3). Os relatórios internos abrangiam aspectos como posição de caixa líquido, volume de estoques, receita bruta, margem bruta, inadimplência e lucro, com análises de venda e margem bruta por vendedor, região e produtos. Não existia um orçamento empresarial definido para um ano, nem um acompanhamento periódico do orçamento com explicações de variações e medidas corretivas.

Após a intervenção, foi parcialmente implementado um padrão de relatório redefinido e aprovado pelo Conselho de Administração. Esse novo padrão contempla uma abordagem mais consistente e integrada para a apresentação de informações financeiras e de desempenho tanto para partes relacionadas quanto para acionistas. As diretrizes orçamentárias foram definidas, embora a apresentação final do orçamento e o acompanhamento periódico ainda estejam pendentes. Essas mudanças representam um avanço significativo na gestão e accountability.

v. Reunião de Acionistas e Direito dos Acionistas (Bloco 6) e Auditorias (Bloco 7)

Antes da intervenção, as regras para resolver assuntos controversos ou conflituosos entre acionistas eram baseadas nos direitos previstos no código civil, mas não havia detalhamento específico para conflitos, alçadas ou vetos. As reuniões de acionistas ocorriam periodicamente, mas sem pauta ou cronograma definido, e apenas os acionistas participavam. Além disso, não havia uma definição clara sobre os assuntos a serem tratados nas reuniões de acionistas nem como as decisões tomadas eram monitoradas e comunicadas (vide unidades de significado nº 20, 21, do quadro 3).

Após a intervenção, foram implementadas mudanças significativas. Regras específicas foram definidas para lidar com situações como drag along, tag along e deliberações pelo conselho de administração que não seguem a participação societária, além de assuntos específicos sobre reuniões de acionistas. Apesar de não haver alterações na qualificação

técnica dos acionistas ou na inclusão de representantes para a tomada de decisão, foram formalizadas definições no novo acordo de acionistas e no novo estatuto social sobre os assuntos a serem discutidos nas reuniões e o monitoramento das decisões tomadas. Observando os resultados alcançados, os acionistas, diretor-geral e conselheiro se engajaram em diversas iniciativas para implementação de mecanismos de governança e melhoria do sistema de controle gerencial. Importante destacar que um novo acordo de acionistas foi assinado, o qual instituiu o conselho de administração, bem como, assuntos a serem tratados em reunião de acionistas.

Em relação ao Bloco 7, sobre a atuação de auditoria interna e externa, considerando o tamanho e não obrigatoriedade legal e exigência dos acionistas e ou parte relacionadas, tal frente não foi implementada e, conseqüentemente, não foi objeto da presente pesquisa. Ressalta-se também que alguns blocos não foram implementados, o que de certa forma valida a ideia de emergência dos controles como um pacote (Malmi & Brown, 2008), mesmo assim, pode-se avaliar como uma intervenção do tipo forte pois o processo foi totalmente redesenhado de acordo com a tipologia de Jönsson & Lukka (2007).

Após a conclusão dos procedimentos de pesquisa adotados, conclui-se que não há como se desassociar instrumentos de Governança Corporativa com ferramentas de Controle Gerencial. Assim, dentro do processo de estruturação da Governança Corporativa, não há como se ater apenas aos mecanismos usualmente aplicados, como órgãos de administração, monitoramento (comitê de auditoria, conselho fiscal), pois as práticas de governança se mostraram dependentes de um sistema de controle gerencial mais amplo, especialmente em relação a controles de planejamento e controles cibernéticos. O funcionamento do controle gerencial também é dependente de instrumentos de governança implementados e em funcionamento, como atribuições de papéis e alçadas definidas.

O processo de sucessão se deu por uma definição entre acionistas e pela necessidade de mudança no perfil de gestão, bem como, insucessos na implementação de um processo gerenciamento da organização aderentes às novas demandas de equipe, mercado e o momento de alta alavancagem financeira da empresa. A sucessão, nesse caso, foi parcialmente planejada, mas foi influenciada por problemas de desempenho, o que é corroborado por pesquisas anteriores (David et al., 2007; Guay et al., 2004).

O fundador sucedido, e que deixa o seu cargo executivo, tende a buscar um acompanhamento do processo de gestão da sua empresa. Nesse sentido, o estabelecimento de um conselho de administração se mostrou extremamente importante para que pudesse monitorar as atividades da diretoria executiva e reduzir o comportamento ativista. Mesmo em uma empresa com poucos acionistas, o conselho de administração demonstrou ser um órgão de administração presente e atuante junto ao diretor-geral, e com a participação de todos os acionistas; sua característica foi muito mais de administração e acompanhamento do que de representação de acionistas. A definição clara de atribuições sobre os assuntos que devem ser de responsabilidade do conselho e do diretor-geral, bem como, alçadas da diretoria e do conselho se mostraram um importante instrumento no processo.

Outro aspecto relevante foi a periodicidade de reuniões do conselho de administração, a qual foi definida como reunião bimestral. Tal aspecto vai ao encontro das disposições trazidas pelo framework do International Corporate Governance Network do Global Governance Principles (ICGN, 2021), bem como, em relação à pesquisas anteriores, em que foi observado também que o estabelecimento de um conselho de administração e sua respectiva qualificação, a definição de objetivos e uma visão estratégica no processo de gestão, alinhado com um processo claro de prestação de contas e comunicação com acionistas e partes relacionadas, ajudam a reduzir práticas destrutivas pelos acionistas (Brenes, Madrigal & Requena, 2011).

Em relação a visibilidade dos negócios e rumo adotado para a condução, após processo de sucessão, deve ser claro para todos os acionistas, principalmente para os fundadores sucedidos em suas posições executivas. A falta de clareza em relação ao rumo dos negócios e práticas de gestão adotadas foi observado como um dos pontos geradores de ativismo, pois os acionistas, principalmente o fundador, não tinham tal informação. Nesse aspecto, a definição do planejamento estratégico e aprovação pelos membros do conselho de administração se mostrou algo importante para demonstrar o alinhamento de interesses, vinculação da missão, visão, valores e ações a serem desenvolvidas entre outros aspectos, como de mitigação de riscos. Os controles de planejamento (Malmi & Brown, 2008), bem como, a definição de responsabilidade do conselho e aprovação do plano estratégico são importantes para o processo de controle gerencial, como em relação a estrutura de governança corporativa.

O estabelecimento de um organograma e a visibilidade da estrutura de gerentes e diretores, e a estrutura operacional de algumas áreas, ajudaram no processo de redução de intervenção, isso é importante para se transparecer a estrutura da administração da empresa. A redefinição do organograma em conjunto com a definição de regras de contratação de herdeiros se mostrou importante, e guarda relação com as disposições relacionadas aos controles administrativos (Malmi & Brown, 2008).

Um relatório completo com informações financeiras e não financeiras foi importante no processo de sucessão, o alinhamento das necessidades informacionais entre o atual diretor-geral e os acionistas reduziu o nível de questionamento e de interferências, principalmente ao atender as expectativas informacionais. Determinadas informações que eram acompanhadas no dia a dia operacional do ex-diretor geral foram incorporadas nos relatórios do conselho, atendendo os anseios e reduzindo questionamentos pelos acionistas, diretamente para a área financeira, reduzindo o ativismo e organizando os papéis e foro correto para análise da referida informação. A importância dos relatórios corporativos demonstrada na literatura de controle gerencial e nas de governança corporativa (por exemplo, Relatórios Corporativos do ICGN).

Alinhado a melhoria no processo de prestação de contas está o estabelecimento do orçamento empresarial como controle cibernético (Malmi & Brown, 2008) a fim de dar visibilidade e o desdobramento em aspectos monetários das definições estratégicas aprovadas. Os acionistas passam a ter visibilidade do resultado buscado pela administração e o alinhamento com o que foi aprovado é relevante, e traz um ambiente claro de acompanhamento e accountability. Tal aspecto, ainda que implementado de forma incipiente, se mostrou importante, e os acionistas puderam entender a projeção de caixa do período, efeito no caixa líquido, dentre outros benefícios relacionados. O Quadro 4 resume como os mecanismos implementados contribuíram para a mitigação do ativismo do acionista e por consequência dos problemas gerados com esse fenômeno.

Quadro 3

Sumário de como os mecanismos contribuíram para a mitigação do ativismo do acionista:

Mecanismo Implementado	Contribuição para a Mitigação do Ativismo do Acionista	Referencial
Estabelecimento de um Conselho de Administração	Permitiu monitorar as atividades da diretoria executiva e reduzir o comportamento ativista, definindo claramente as responsabilidades e alçadas	Bloco 2: Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos.
Periodicidade de Reuniões do Conselho de Administração	As reuniões bimestrais asseguraram a continuidade no acompanhamento das atividades e decisões, alinhando os objetivos e visão estratégica.	Bloco 2: Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos.
Definição e Aprovação do Planejamento Estratégico	Garantiu o alinhamento de interesses, vinculando missão, visão, valores e ações, e facilitando a comunicação e entendimento entre acionistas.	Bloco 2: Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos.
Estabelecimento de um Organograma	Proporcionou visibilidade da estrutura administrativa, reduzindo a necessidade de intervenção dos acionistas na gestão operacional.	Bloco 2: Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos.
Relatórios Corporativos com informações financeiras e não financeiras	Ofereceram transparência e atenderam às expectativas informacionais dos acionistas, reduzindo questionamentos e interferências.	Bloco 5: Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos
Estabelecimento do Orçamento Empresarial	Proporcionou visibilidade das metas financeiras e alinhamento estratégico, promovendo accountability e um ambiente para monitoramento de curto prazo.	Bloco 5: Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório técnico conclusivo se propôs a demonstrar como um *framework* integrado de instrumentos de governança corporativa e de controle gerencial foi implementado em uma empresa familiar no contexto do ativismo do acionista. A proposição de um *framework* integrado de instrumentos de governança corporativa e controle gerencial que se mostraram úteis para diminuir o ativismo do acionista. O estudo mostrou que os componentes de controle gerencial e de governança, em quase sua totalidade, se sobrepõem e são interdependentes quando não tem o mesmo propósito. Portanto, não há como se falar de melhorar a governança corporativa sem um conjunto adequado de instrumentos de controle gerencial. Nesse sentido, o estudo vai contra a ideia de que controle gerencial se restringe aos gestores, e governança corporativa é afeita somente aos relacionamentos entre diretores, conselho, acionistas e órgãos de monitoramento.

Um aspecto adicional derivado do framework proposto é a reflexão que os campos de conhecimento do Controle Gerencial e Governança Corporativa, tanto do ponto de vista acadêmico, como profissional, são tão próximos, que a rigor, não deveriam ser considerados campos independentes. Há que se questionar a visão fragmentada muitas vezes imposta por disputas de poder sobre determinados temas, motivadas muitas vezes por questões econômicas e questões de ego intelectual. Espera-se que o desenvolvimento de um *framework* que integra esses dois componentes possa servir como ponte de integração entre esses dois campos de conhecimento tanto no nível acadêmico como da prática profissional. Também deve-se avaliar a contribuição sobre o acionista ativista no sentido de analisar aspectos relacionados à perda de sua participação no processo de gestão da empresa, atribuindo papéis consultivos e diretivos (conselho de administração) e ao mesmo tempo atendendo as necessidades informacionais deste, mantendo os valores permanentes como legado pessoal, os quais foram decisivos para diminuir o ativismo e facilitar o empoderamento do executivo.

REFERÊNCIAS

- Aguinis, H., Villamor, I., Lazzarini, S. G., Vassolo, R. S., Amorós, J. E., & Allen, D. G. (2020). Conducting Management Research in Latin America: Why and What's in It for You? *Journal of Management*, 46(5), 615-636. <https://doi.org/10.1177/0149206320901581>.
- Alvesson, M & Sandberg, J. (2023). The Art of Phenomena Construction: A Framework for Coming Up with Research Phenomena beyond 'the Usual Suspects'. *Journal of Management Studies*. Online Version of Record. <https://doi.org/10.1111/joms.12969>.
- Andrus, J. L., Withers, M. C., Courtright, S. H., & Boivie, S. (2019). Go your own way: Exploring the causes of top executive turnover. *Strategic Management Journal*, 40(7), 1151–1168. <https://doi.org/10.1002/smj.3020>
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management control systems*. 12 rd. Edition, McGraw-Hill, Boston, Mass.
- Avenier, M. J., & Bartunek, J. (2010). Bridging a supposedly unbridgeable gap: elaborating scientific knowledge from and for practice. <https://shs.hal.science/halshs-00526745>.
- Bardin, L. (2006). *Análise de conteúdo* (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70. (Obra original publicada em 1977)
- Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research. *Family business review*, 25(3), 258-279.
- Bhimani, A. (2009). Risk management, corporate governance and management accounting: Emerging interdependencies. *Management Accounting Research*, 20(1), 2-5.
- Birnberg, J. G. (2009) The case for post-modern management accounting: Thinking outside the box. *Journal of Management Accounting Research*, 21(1), 3-18. <https://doi.org/10.2308/jmar.2009.21.1.3>.
- Bonn, I., & Fisher, J. (2005). Corporate governance and business ethics: Insights from the strategic planning experience. *Corporate governance: An international review*, 13(6), 730-738.
- Brenes, E. R., Madrigal, K., & Requena, B. (2011). Corporate governance and family business performance. *Journal of Business Research*, 64(3), 280–285. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.11.013>
- Cambridge Dictionary on line – Available in <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/>
- Chizzotti, A. (2006). *Pesquisa em ciências humanas e sociais* (8a ed.). São Paulo: Cortez.

Collares, M. L.. (2020). Governança Corporativa: Fator Preponderante no Ativismo de Acionistas no Brasil. *Revista De Administração Contemporânea*, 24(5), 414–431. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190388>

David, P., Bloom, M., & Hillman, A. J. (2007). Investor activism, managerial responsiveness, and corporate social performance. *Strategic Management Journal*, 28, 91–100.

de Arruda, G. S., Madruga, S. R., & de Freitas Junior, N. I. (2008). A governança corporativa e a teoria da agência em consonância com a controladoria. *Revista de Administração da UFSM*, 1(1).

Denes, M , Karpoff, J. M. & McWilliams, V.,(2017) Thirty Years of Shareholder Activism: A Survey of Empirical Research. *Journal of Corporate Finance*, 44, 405-424, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2608085> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2608085>.

Denison, D.R. (1996) 'What is the difference between organizational culture and organizational climate?' *Academy of Management Review*. 21(3), 619–54.

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. *Management accounting research*, 20(4), 263-282.

Gillan, S. L. & Starks, L. T., (1998).A Survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=663523> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.663523>.

Goranova, M., & Ryan, L. V. (2014). Shareholder Activism: A Multidisciplinary Review. *Journal of Management*, 40(5), 1230-1268. <https://doi.org/10.1177/0149206313515519>.

Guay, T., Doh, J. P., & Sinclair, G. (2004). Non-governmental organizations, shareholder activism, and socially responsible investments: Ethical, strategic, and governance implications. *Journal of Business Ethics*, 52(1), 125–139.

Hansen, S. C., Otley, D. T., & Van Der Stede, W. A. (2003) Practice development in budgeting: an overview and research perspective. *Journal of Management Accounting Research*, 15(1), 96 – 116. <https://doi.org/10.2308/jmar.2003.15.1.95>.

ICGN. (2021). Global Governance Principles. <https://www.icgn.org/sites/default/files/2022-04/ICGN%20Global%20Governance%20Principles%202021.pdf>

IMA (2019). Management Accounting Competency Framework. Retrieved from: <https://www.imanet.org/research-publications/statements-on-management-accounting/ima-management-accounting-competency-framework>

Jansen, E. P. (2018). Bridging the gap between theory and practice in management accounting: Reviewing the literature to shape interventions. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(5), 1486-1509.

Jensen, M. C. (2003). *A theory of the firm: governance, residual claims, and organizational forms*. Harvard University Press.

Kaplan, R. Johnson, H. T. (1987). *Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting*. Boston: Harvard Business School Press.

Jönsson, S., & Lukka, K. (2005). Doing interventionist research in management accounting (No. 2005: 6). University of Gothenburg, Gothenburg Research Institute GRI.

Jönsson, S.; Lukka, K. There and Back again: Doing interventionist search in Management Accounting. 373-397. In Chapman, C.S.; Hopwood, A.G.; SHIELDS, M.D. *Handbook of Management Accounting Research*. v. 1. 2007.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Mapas estratégicos balanced Scorecard*. Gulf Professional Publishing.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1991) *The Balanced Scorecard -Measures That Drive Performance*. Harvard Business Review, January - February 1992

Larcker, D. & Tayan, B., (2020). *Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences*, 3 rd Edition, Pearson FT Press.

Larcker, D., & Tayan, B. (2021). *Corporate governance matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences*. 3rd Edition, Pearson Education, Inc, Old Tappan, NJ.

Lubatkin, M. H., Schulze, W. S., Ling, Y., & Dino, R. N. (2005). The effects of parental altruism on the governance of family-managed firms. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 26(3), 313-330.

Lukka, K., & Becker, A. (2023). The future of critical interdisciplinary accounting research: Performative ontology and critical interventionist research. *Critical Perspectives on Accounting*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102447>

Lukka, K., & Suomala, P. (2014). Relevant interventionist research: Balancing three intellectual virtues. *Accounting and Business Research*, 44, 204–220.

Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package-Opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19(4), 287–300. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003>

Massicotte, S., & Henri, J. F. (2021). The use of management accounting information by boards of directors to oversee strategy implementation. *The British Accounting Review*, 53(3), 100953.

Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2016). *Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives*. 3 rd Edition, Pearson Higher Ed.

Miller, D., & Le Breton–Miller, I. (2014). Deconstructing socioemotional wealth. *Entrepreneurship theory and practice*, 38(4), 713-720.

- Nordqvist, M., Sharma, P., & Chirico, F. (2014). Family firm heterogeneity and governance: A configuration approach. *Journal of Small Business Management*, 52(2), 192-209.
- Sharma, G., & Bansal, P. (2020). Cocreating rigorous and relevant knowledge. *Academy of Management Journal*, 63(2), 386 – 410. <https://doi.org/10.5465/amj.2016.0487>,
- Sidor, J. (2015). Debate Over Rigor and Relevance in Scientific Study of Management. *Management and Business Administration. Central Europe*. 23 (3), 32–46. <https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.149>.
- Simons, R. (1995). *Levers of control. How managers use innovative control systems to drive strategic renewal*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Suomala, P., Lahikainen, T., Lyly-Yrjänäinen, J. and Paranko, J. (2010), "Open book accounting in practice – exploring the faces of openness", *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 7 No. 1, pp. 71-96. <https://doi.org/10.1108/11766091011034280>
- Stevens, D. E. (2024). Revising the theory behind corporate governance and management control: A reflection and roadmap. *Management Accounting Research*, 100877.
- Tucker, B., & Parker, L. (2014). In our ivory towers? The research-practice gap in management accounting. *Accounting and Business Research*, 44(2), 104-143. <https://doi.org/10.1080/00014788.2013.798234>.
- Wickert, C., Post, C., Doh, J.P., Prescott, J.E. and Prencipe, A. (2021), Management Research that Makes a Difference: Broadening the Meaning of Impact. *J. Manage. Stud.*, 58: 297-320. <https://doi.org/10.1111/joms.12666>

Apêndice 1 – Detalhamento dos itens que abarcaram o processo de intervenção e respectivo status da implementação

Item	Artefatos e questões direcionadoras	Status
Bloco 1. Contexto		
1	Existem mais acionistas além do(s) fundador (es)?	
2	Quais as participações societárias de cada um dos acionistas?	
3	Existe um acionista controlador? O controle é compartilhado?	
4	A empresa está em processo de sucessão do fundador ou acionista que detém participação relevante e papel importante no processo de crescimento da sociedade?	
5	O fundador ainda possui participação em posição de administração da sociedade e/ou posição de gestão?	
6	A empresa já iniciou o processo de sucessão?	
7	O fundador ou fundadores já contrataram ou definiram os seus sucessores?	
8	A empresa já possui um sistema de controle gerencial implementado e em funcionamento?	
9	Quais os mecanismos utilizados?	
10	A empresa já possui instrumentos de governança corporativa definidos?	
11	Qual a estrutura de governança corporativa da empresa, avaliando os instrumentos existentes entre acionistas, gestores e órgãos de monitoramento (auditorias)?	
Bloco 2. Artefatos Relacionados ao Conselho, Liderança, Planejamento e Riscos		
1	Os acionistas definiram sobre a existência de um conselho de administração superior a diretoria?	++
2	Quais são os membros do conselho e quais os critérios para ocupação dos cargos?	++
3	O conselho de administração representa os acionistas e possui atribuições e alçadas específicas – tais como aprovação de CAPEX, empréstimos, mudança no organograma?	++
4	Existe uma periodicidade definida para as reuniões?	++
5	O conselho de administração aprova o planejamento estratégico da empresa?	++
6	Existe uma relação entre a missão, visão, valores e a definição estratégica?	++
7	Existe um alinhamento entre os anseios dos acionistas e o plano estratégico aprovado?	++
8	Como o planejamento estratégico é acompanhado periodicamente?	++
9	Os acionistas definiram regras para contratação de membros das famílias e ou herdeiros?	++
10	Esses critérios levam em consideração aspectos sobre independência, avaliação técnica, e a necessidade da empresa conforme organograma?	++
11	Existe um organograma claro englobando as funções de diretores e gerentes?	++
12	As atribuições e as linhas hierárquicas são definidas e as informações e execução do dia a dia das atividades flui de forma integrada?	++
13	Existem alçadas definidas e aprovadas pelos acionistas?	++
14	Existem políticas de recursos humanos que avaliam periodicamente indicadores relacionados a ambiente, clima, satisfação?	*
15	Existe uma visão clara, formalizada ou não, sobre todos os riscos a nível de entidade e riscos transacionais, e como tais riscos são endereçados pela sociedade seja por controles internos ou por ações dentro do planejamento estratégico da empresa?	+
Bloco 3. Princípios e Controles Culturais		
1	A empresa possui seus princípios e valores estabelecidos? Tais aspectos são disseminados pela empresa seja por aspectos visuais e ou com informação no momento da contratação, periodicamente e ou através de engajamentos da equipe em eventos, seminários, convenções?	*
2	Existe um código de ética formalizado e amplamente disseminado pela organização?	*
3	A empresa possui prática de realizar conversas e ou treinamentos com o objetivo de conscientização de seus preceitos éticos?	*
Bloco 4. Remuneração e Recompensa		

1	Como é a estrutura de remuneração da sociedade para os membros do conselho de administração, diretoria e gerências? Fixa e variável?	+
2	A remuneração variável atrela metas de longo prazo e diretrizes vinculadas ao planejamento estratégico da empresa?	+
3	As metas a serem atingidas são apenas financeiras e ou existem metas e indicadores financeiros e ou mesmo híbridos para o atingimento?	+
Bloco 5. Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos		
1	Existe um formato de demonstrações financeiras que atende os padrões contábeis locais para prestação de contas a partes relacionadas e acionistas?	+
2	O mesmo padrão de apresentação apresentado para partes relacionadas (bancos por exemplo) é o mesmo formato utilizado para os acionistas que não são mais gestores da sociedade?	+
3	Existem informações e ou indicadores de desempenho financeiros ou não que são apresentados aos acionistas?	+
4	As prestações de contas enviadas para os acionistas atendam claramente aos seus anseios considerando o seu conhecimento do negócio?	+
5	Existe um relatório consolidado interno que englobe o desempenho de todas as áreas de negócios, avaliando aspectos como vendas, margens, custos, margem por família, conversão de caixa, ciclos, entre outros que sejam discutidos e acompanhados pelos diretores e gerentes?	+
6	Existe orçamento empresarial para um período de um ano e ou para um período superior?	+
7	O orçamento é acompanhado periodicamente? Existem explicações das variações e medidas corretivas são alinhadas periodicamente junto aos responsáveis?	+
Bloco 6. Relatórios Corporativos e Controles Cibernéticos		
1	Existem regras específicas para definição sobre assuntos controversos e ou situações conflituosas entre acionistas? Quais são as formas definidas para resolução de tais problemas?	++
2	As regras de decisão sobre todos os aspectos são baseadas na participação societária?	++
3	As reuniões de acionistas são realizadas anualmente e todos os acionistas possuem direito a voto?	++
4	Os acionistas possuem qualificação técnica ou contam com representantes para a tomada de decisão nas deliberações sociais?	*
	Existe uma definição clara sobre os assuntos que devem ser levados para reunião de acionistas e como as decisões tomadas em reunião de acionistas são monitoradas pelos órgãos de governança e demonstrados para os acionistas nas reuniões de acionistas/assembleia de acionistas?	++
Bloco 7. Auditorias		
1	A empresa possui auditoria interna e ou externa sobre suas demonstrações financeiras?	*

Nota: Os itens marcados com ++ foram totalmente implementados na intervenção, + parcialmente implementados, e * ainda não foram implementados e/ou modificados.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra Lima e Prof. Dr. Marcelo Araújo Ermel analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA2	Pontuação	80,0